

NIKOH MOTIVLARI VA OILA MUSTAHKAMLIGI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI

Shodiyeva Nodira Normamatovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Pedagogika va texnologik ta'lim kafedarsi o'qituvchisi

Telefon: +99(897)807-10-07 gmail: shodiyevan22@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-3927-8089>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19016767>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda nikoh motivlari va oila mustahkamligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy jihatlarini tahlil qilinadi. Nikohga kirishish motivlari — ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy va madaniy omillar asosida shakllanishi ko'rib chiqiladi hamda ularning oilaviy barqarorlikka ta'siri ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, oila mustahkamligini ta'minlovchi omillar va nikoh motivlarining turli nazariy modellari (psixologik, sotsiologik va ijtimoiy-madaniy yondashuvlar) tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida nikoh motivlari va oilaning barqarorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tushuntiruvchi nazariy qarashlar umumlashtiriladi hamda sog'lom va mustahkam oilani shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omillar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Nikoh motivlari, oila mustahkamligi, oilaviy barqarorlik, nikoh munosabatlari, ijtimoiy-psixologik omillar, oila instituti, nazariy modellari, oilaviy qadriyatlar, er-xotin munosabatlari, ijtimoiy omillar.

Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti, ma'naviy barqarorlik va ijtimoiy munosabatlarning sog'lom rivojlanishi ko'p jihatdan oilaning mustahkamligiga bog'liq. Nikoh esa oila shakllanishining asosiy bosqichi bo'lib, u shaxslarning turli motivlari asosida amalga oshiriladi. Nikoh motivlari turlicha bo'lishi mumkin: sevgi, ijtimoiy bosim, iqtisodiy manfaat, psixologik ehtiyoj yoki an'anaviy qadriyatlar. Mazkur motivlarning xarakteri keyinchalik oila mustahkamligi va er-xotin o'rtasidagi munosabatlarning barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli nikoh motivlari va oila mustahkamligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish oila psixologiyasi, sotsiologiya va pedagogika sohalarida muhim ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Nikoh motivlari — bu shaxsni nikohga kirishga undovchi ichki psixologik yoki tashqi ijtimoiy omillar majmuasidir. Tadqiqotchilar nikoh motivlarini bir nechta guruhlariga ajratib o'rganadilar.

-Emotsional motivlar: Bu turdagi motivlarga sevgi, mehr, yaqinlik ehtiyoji va romantik tuyg'ular kiradi. Bunday nikohlar ko'pincha yuqori darajadagi emotsional yaqinlikka asoslanadi.

-Ijtimoiy motivlar: Ba'zi hollarda nikoh ijtimoiy talab yoki an'anaviy qadriyatlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, ota-ona bosimi, jamiyatdagi stereotiplar yoki yosh chegarasi bilan bog'liq omillar.

-Iqtisodiy motivlar: Nikoh moddiy farovonlikni ta'minlash, iqtisodiy barqarorlik yoki turmush sharoitini yaxshilash maqsadida ham tuzilishi mumkin.

-Psixologik motivlar: Bu motivlarga yolg'izlikdan qochish, himoyalani ehtiyoji, o'zini realizatsiya qilish yoki oila qurish orqali ijtimoiy maqomni oshirish kiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nikoh motivlari qanchalik ongli va barqaror bo'lsa, oila mustahkamligi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Oila mustahkamligi tushunchasi

Oila mustahkamligi — bu oilaning ichki barqarorligi, er-xotin o'rtasidagi o'zaro tushunish, psixologik moslik va nizolarni konstruktiv tarzda hal qila olish qobiliyatidir. Oila mustahkamligining asosiy ko'rsatkichlari o'zaro hurmat va ishonch, emotsional yaqinlik, muloqot madaniyati, umumiy qadriyatlar va maqsadlar, nizolarni boshqarish qobiliyati

Agar nikoh motivlari ushbu omillar bilan uyg'un bo'lsa, oilaning barqarorligi kuchayadi.

Oila psixologiyasi va sotsiologiyada nikoh motivlari bilan oila barqarorligi o'rtasidagi munosabatni tushuntiruvchi bir nechta nazariy modellari mavjud.

1. Psixologik moslik modeli

Ushbu modelga ko'ra, nikohning mustahkamligi er-xotin o'rtasidagi psixologik moslik darajasiga bog'liq. Agar nikoh sevgi va o'zaro tushunishga asoslangan bo'lsa, er-xotin o'rtasida ijobiy kommunikatsiya shakllanadi.

Model sxemasi:

Nikoh motivlari → Psixologik moslik → Oila barqarorligi

Bu modelga ko'ra, motivlar moslik darajasini belgilaydi, moslik esa oilaning mustahkamligiga ta'sir qiladi.

2. Ijtimoiy almashinuv nazariyasi modeli

Sotsiologiyada keng qo'llaniladigan bu modelga ko'ra, nikoh munosabatlari o'zaro manfaat va resurslar almashinuviga asoslanadi. Agar nikoh motivlari iqtisodiy yoki ijtimoiy manfaat bilan bog'liq bo'lsa, er-xotin o'zaro foyda balansini saqlashga intiladi.

Model sxemasi:

Motivlar → Resurs almashinuvi → Qoniqish darajasi → Oila barqarorligi

Bu modelga ko'ra, oila mustahkamligi er-xotin o'rtasidagi qoniqish darajasi bilan belgilanadi.

3. Qadriyatlar mosligi modeli

Mazkur modelda nikoh motivlari er-xotin qadriyatlari bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Agar nikoh umumiy qadriyatlar — masalan, oila qadriyatlari, farzand tarbiyasi, diniy yoki madaniy qarashlar asosida tuzilgan bo'lsa, oila barqarorligi yuqori bo'ladi.

Model sxemasi:

Nikoh motivlari → Qadriyatlar mosligi → O'zaro tushunish → Oila mustahkamligi

4. Emotsional yaqinlik modeli

Bu modelga ko'ra, sevgi va emotsional yaqinlikka asoslangan nikohlar ko'proq barqaror bo'ladi. Chunki bunday nikohda er-xotin bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va nizolarni murosaga asoslangan holda hal qiladi.

Model sxemasi:

Sevgi motivi → Emotsional yaqinlik → O'zaro qo'llab-quvvatlash → Mustahkam oila.

Ko'plab psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sevgi, o'zaro hurmat va psixologik moslikka asoslangan nikohlar uzoq muddatli va barqaror bo'ladi. Aksincha, faqat iqtisodiy yoki ijtimoiy bosim asosida tuzilgan nikohlarda nizolar ko'proq uchraydi. Demak, nikoh motivlari oila barqarorligining boshlang'ich omili bo'lib, keyingi oilaviy munosabatlar rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa: Nikoh motivlari va oila mustahkamligi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Nikohning qanday motiv asosida tuzilishi er-xotin o'rtasidagi munosabatlarning kelajakdagi rivojlanishiga ta'sir qiladi. Sevgi, psixologik moslik va umumiy qadriyatlarga asoslangan nikohlar ko'pincha barqaror va mustahkam bo'ladi. Nazariy modellarning tahlili shuni ko'rsatadiki, nikoh motivlari psixologik moslik, emotsional yaqinlik va qadriyatlar uyg'unligi orqali oila barqarorligiga ta'sir qiladi. Shu sababli yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida nikoh motivlarini to'g'ri shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. – Moskva: Aspekt Press, 2001.
2. Karabanova O.A. Psixologiya semeynix otnosheniy. – Moskva, 2005.
3. Kon I.S. Psixologiya semeynoy jizni. – Moskva: Nauka, 1989.
4. Giddens A. Sotsiologiya. – Toshkent: Sharq, 2002.
5. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent, 2010.
6. Shoumarov G'.B. Oila psixologiyasi. – Toshkent, 2012.